

IXTISOSLASHTIRILGAN TA’LIM MUASSASALARI O‘QUVCHILARINING HISSIY-EMOTSIONAL SOHASIDAGI ZO‘RIQISHLAR PSIXODIAGNOSTIKASI

Suyunova L. B.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Zamonaviy ta’lim tizimida o‘quvchilarning individual salohiyatini maksimal darajada ro‘yobga chiqarish dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa, ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari – masalan, matematika, fizika, san’at, sport yoki chet tillariga ixtisoslashtirilgan maktablar – yuqori darajadagi bilim yuklamalari va raqobat muhiti bilan ajralib turadi. Bunday muhit esa o‘quvchilarning hissiy-emotsional holatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun, ixtisoslashtirilgan maktab o‘quvchilari orasida psixologik zo‘riqishlar, stress, xavotir va emotsional charchoq holatlari tobora ko‘proq kuzatilmoqda.

Psixologiya fanida psixik holatlar to‘g‘risida fikr yuritilganda, birinchi galda emotsiya, hissiyot va shunga yaqin bo‘lgan psixik holatlar stress, depressiya, frustratsiya holatlarini tadqiq etgan juda ko‘p psixolog olimlarning nazariyalarini bilamiz va psixik holatlar faqat psixologiya emas, balki fiziologiya, pedagogika fanlari bilan birga o‘rganilsa, kelajagimiz bo‘lgan yosh avlodni tarbiyalash katta ahamiyatga egaligini bilishimiz mumkin.

Psixologiyada hissiyot, emotsiya va boshqa psixik holatlar o‘rganilgan tadqiqotlarni bilamiz, masalan, Jeyms Lange, Kenon Bard nazariyalari va tadqiqot eksperimentlari; fiziologiyada psixik holatlarni o‘rganish bilan bog‘liq tadqiqotlar P.S. Kupalov nomi bilan bog‘liq. Uning fikricha, vaqtinchalik holat tashqi muhit ta’sirida shartsiz refleks mexanizmlari asosida ro‘y beradi. V.I. Myasishev psixik holatni shaxs tarkibidagi tuzilmalardan biri sifatida jarayonlar, holatlar va munosabatlar bilan bir qatorga qo‘yadi. B.F. Lomov fikricha esa, “Psixik jarayonlar, holatlar va xususiyatlar inson organizmidan tashqi holda mavjud bo‘lmaydi. Ular inson miyasining vazifasi sifatida biologik taraqqiyot va insoniyat tarixi davomida rivojlanib kelgan. Shuning uchun psixika qonunlarini aniqlash, eng avvalo, inson miyasi, asab tizimi va butun organizmning ish faoliyatini o‘rganishdan iborat bo‘lishi kerak”.

Psixik holatlarda o‘zini o‘zi idora qilishning nazariy-metodologik jihatlarini V.S. Agavelyan, G.Sh. Gabdreeva, V.A. Ganzen, B.V. Zeygarnik, O.A. Konopkin, N.D. Levitov, G.S. Nikiforov, N.M. Peysaxov, A.O. Proxorov, Yu.E. Sosnovikova, Yu.I. Filimonenko, I.I. Chesnokova; o‘quv jarayonida talaba va o‘qituvchilarning psixik holatlari G.N. Gening, A.V. Plexanov, A.F. Safarova; kadrlarni tayorlash va ish joyidagi stressli vaziyatlarni bartaraf etish maqsadida o‘zini o‘zi idora qilish bilan

bog‘liq jihatlari; G.S.Nikiforov, T.S.Chuykova o‘ziga xos ilmiy uslublarda talqin qilinadi.

Hissiy-emotsional zo‘riqish (psixologik stress) – bu shaxsning tashqi muhitdagi bosimlarga javoban paydo bo‘ladigan ichki ziddiyat va ruhiy holatidir. O‘quvchilar uchun bu holat ko‘pincha baholash bosimi, ota-onalarning kutgan natijalari, sinfdoshlar bilan raqobat, o‘quv yuklamalarining ortiqqligi bilan bog‘liq bo‘ladi. Psixologik zo‘riqishlar organizmning turli funksional tizimlaridagi o‘zgarishlarda namoyon bo‘lsa, uning jadalligi yoki kuchi kayfiyatning buzilishidan tortib, oshqozon yarasi yoki yurak infarktigacha olib kelishi mumkin. Hissiy zo‘riqishlarning namoyon bo‘lishini turlicha tasniflash mumkin. Biroq psixologiya uchun ularni quyidagicha tasniflash maqsadga muvofiq:

1. Xulq-atvorga xos reaksiyalar.
2. Aqliy faoliyatdagi reaksiyalar.
3. Hissiy sohadagi reaksiyalar.
4. Fiziologik jarayonlardagi o‘zgarishlar.

O‘quvchilarning hissiy holatini o‘rganishda psixodiagnostikada asosan; Hissiy fon (kayfiyat, emotsional barqarorlik); Stress darajasi va stressga nisbatan chidamlilik; Xavotir (anksiozlik) darajasi; Emotsional charchoq kabilarga qaratiladi.

Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning stressga duchor bo‘lishiga turli xildagi omillar sabab bo‘ladi. Ixtisoslashgan maktablarda o‘quv dasturlari murakkab va intensiv bo‘lib, o‘quvchilardan yuqori darajadagi aqliy faollikni talab qiladi. Aksar hollarda, bu muassasalarda o‘quvchilar bir-biri bilan bevosita yoki bilvosita raqobatlashadi. Bu esa o‘z-o‘zini solishtirishga, o‘zini past baholashga olib kelishi mumkin. Bazan ota-onalar bolalaridan haddan ziyod natijalarni kutishadi, bu esa ularning emotsional holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Yuqori yuklama va raqobat o‘quvchilar orasida jamoaviylik hissining zaiflashuviga olib keladi. Doimiy stress fonida bolalarda kayfiyatning tushishi, umidsizlik, o‘ziga ishonchsizlik paydo bo‘ladi. Haddan tashqari zo‘riqish natijasida o‘quvchilarda o‘qishga bo‘lgan qiziqish so‘nadi. Uyqusizlik, bosh og‘rig‘i, ovqat hazm qilish buzilishlari kabi jismoniy alomatlar yuzaga chiqadi. O‘quvchi ijtimoiy faollikdan voz kechishi, yolg‘izlikni afzal ko‘rish holatlari kuzatilishi mumkin.

Zo‘riqishni kamaytirish uchun bir qancha pedagogik-psixologik chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim:

- Har bir ixtisoslashtirilgan maktabda professional psixologlar faoliyat yuritishi zarur.

- O‘quvchilarni o‘z hissiyotlarini anglash, boshqarish, o‘z-o‘zini tahlil qilish ko‘nikmalariga o‘rgatish muhim.

- Ota-onalar bilan ishlash ularning farzandlarining individual imkoniyatlarini real baholash va ortiqcha bosim o‘tkazmasliklari kerak.

Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari o‘quvchilari bilimga chanqoqligi bilan birga, ularning hissiy-emotsional holatini doimiy monitoring qilish, stressni kamaytirishga qaratilgan tizimli yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish ta’lim tizimining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ularni erta aniqlash va bartaraf etish uchun ilmiy asoslangan psixodiagnostika vositalaridan foydalanish ta’lim-tarbiya tizimining ajralmas qismiga aylanishi kerak. Bu esa o‘quvchilarning psixologik farovonligini ta’minlash, ularning intellektual va shaxsiy salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). *Psychological Testing*. Prentice Hall.
2. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing.
3. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб., 2001.
4. E.G‘oziyev “Ontogenez psixologiyasi”. Darslik Toshkent-2020